

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ У РЕБЕНКА

Мухамеджанова Дилшода Инамовна

педагог-психолог школы 208 Мирзо-Улугбекского района

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы формирования способностей у ребенка.

Ключевые слова: развитие, дети дошкольного возраста, художественно-эстетическое воспитание, лепка.

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении творчеством людей. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становится очевидным, что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое

общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.

Современные психолого-педагогические исследования исходят из необходимости изучать личностное развитие ребенка в его тесном взаимодействии с взрослым. Поэтому интересными все чаще оказываются отношения воспитателей и детей, как участников повседневного учебновоспитательного процесса. Особое место при изучении этих отношений отводится игре, поскольку игровое творчество понимается как обязательная составляющая личностного становления. Этим определяется актуальность исследования тех обстоятельств взаимной координации взрослого и ребенка, благодаря которым игра приобретает социализирующее значение.

Успех реальной социализации дошкольника, таким образом, зависит от того, насколько взрослый осознает собственную необходимость для развития ребенка в игре. Такую позицию взрослого описывает характерный для современной педагогики "лично – ориентированный" подход, в рамках которого игра дошкольников рассматривается не только как подготовка к "взрослой" жизни, но и как реальное творческое (так как для ребенка окружающий мир всегда в чем-то новый) приобретение социального опыта.

Творческие способности представляют собой сплав многих качеств. И вопрос о компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует несколько гипотез, касающихся этой проблемы. Многие психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления. В частности, известный американский психолог Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта, установил, что творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление. Люди, обладающие таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. Такие люди склонны образовывать новые

комбинации из элементов, которые большинство людей знают и используют только определенным образом, или формировать связи между двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего. Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, которое характеризуется следующими основными особенностями:

1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае важно не их качество, а их количество).
2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей.
3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).
4. Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или придавать ему законченный вид.

Использованные источники:

1. Mamajonova, G. K. (2019). The role of bioethics in fostering the family's spiritual foundations. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(12), 397-401.
2. Mamazonova, Gulnoz Karimovna (2019) "ROLE OF BIOETHICS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICINE AS A CULTURAL FORM," *Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 7 , Article 27.*
3. Shermuhamedova, N. A. (2005). *Stil nauchnogo myishleniya*. Tashkent, Universitet.
4. Shermuhamedova, N. (2008, January). Научный поиск как творческий процесс. In *Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy (Vol. 53, pp. 367-375).*
5. Шермухамедова, Н. А. (2002). Некоторые суждения Абу-Насра аль-Фараби о соотношении логики и грамматики. *Credo new*, (2), 10-10.
6. Шермухамедова, Н. А. (2019). **ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И НАУКИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ**

ОБЩЕСТВА. In ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ (pp. 459-464).

7. Shermuhamedova, N. A. (2018, July). Interrelation and Interdependence of Classic and Non-classic Epistemology. In Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy (Vol. 75, pp. 203-207).

8. Шермухамедова, Н. А., & Науменко, О. А. (2014). ИНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ В РЕТРОСПЕКТИВЕ МОРАЛИ И КУЛЬТУРЫ ЭТНОСОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Международного КОНГРЕССА «ПРОСТРАНСТВО ЭТНОСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», 339.

9. Шермухамедова, Н. А. (2003). Культурно-исторический характер формирования научной картины мира. Credo new, (2), 7-7.

10. Шермухамедова, Н. А. ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ. ББК 87я43 И73, 331.

11. Шермухамедова, Н. (2003). Философия и методология науки. Учебное пособие. Ташкент.

12. Шермухамедова, Н. (2005). Философия и методология науки (на узб. языке). Ташкент: «Изд. НУУз, 21-27.

13. Шермухамедова, Н. И. Г. И. Н. А. Х. О. Н. (2007). Гносеология.

14. Шермухамедова Н. А. ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА И СОТРУДНИЧЕСТВО С КАЗАХСТАНОМ //П26 Первый Президент Республики Казахстан–Елбасы: стратегия государственного управления и феномен лидерства: сборник. – 2018. – С. 38.